

Raqamli texnologiyalar yordamida bank marketingi va mijoz bilan ishlash

Xaitboyeva Dilnoza Abduvohid qizi¹ [orcid: 0009-0006-1068-3943](https://orcid.org/0009-0006-1068-3943)
e-mail: dilnoza.dilnoz.1991@gmail.com

TAFU, “Bank va moliya” kafedrası assistenti
Toshkent shahar Chilonzor tumani Gavxar ko‘chasi 1-uy

Abstrakt: Ushbu maqola raqamli texnologiyalar yordamida bank marketingi va mijoz bilan ishlashning ahamiyatini o‘rganadi. Raqamli texnologiyalar, jumladan, internet, mobil ilovalar va ijtimoiy media, banklar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu tadqiqotda raqamli marketing strategiyalarining samaradorligi, mijozlar bilan aloqalarni yaxshilash va bank xizmatlarini taklif qilishdagi innovatsiyalar ko‘rib chiqiladi. Maqola bank sektori uchun raqamli transformatsiyaning muhimligini va mijozlar ehtiyojlariga moslashish zaruratini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: Raqamli texnologiyalar, bank marketingi, raqamli transformatsiya, mijoz tajribasi, innovatsion strategiyalar

Аннотация: Данная статья исследует важность банковского маркетинга и работы с клиентами с использованием цифровых технологий. Цифровые технологии, включая интернет, мобильные приложения и социальные медиа, создают новые возможности для банков. В данном исследовании рассматривается эффективность цифровых маркетинговых стратегий, улучшение взаимодействия с клиентами и инновации в предложении банковских услуг. Статья подчеркивает значимость цифровой трансформации для банковского сектора и необходимость адаптации к потребностям клиентов.

Ключевые слова: Цифровые технологии, банковский маркетинг, цифровая трансформация, клиентский опыт, инновационные стратегии.

Abstract: This article explores the importance of bank marketing and customer engagement through digital technologies. Digital technologies, including the internet, mobile applications, and social media, are creating new opportunities for banks. This research examines the effectiveness of digital marketing strategies, improving customer relationships, and innovations in offering banking services. The article emphasizes the significance of digital transformation for the banking sector and the necessity to adapt to customer needs.

Keywords: Digital technologies, bank marketing, digital transformation, customer experience, innovative strategies.

1. Kirish

Raqamli texnologiyalar zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylangan. Bank sektori ham bu tendensiyadan chetda qolmaydi. Mijozlarning talab va kutishlari o‘zgarishi bilan birga, banklar raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish zaruratini his qilmoqda. So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar bank sektorida tub o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Jahonda raqamli iqtisodiyot, moliyaviy texnologiyalarning rivojlanib borishi, bank xizmatlar bozoriga blokcheyn, katta ma’lumotlar, sun’iy intellekt, virtual haqiqat va mashinalio‘rganish (machine learning) kabi texnologiyalar shiddat bilan kirib kelayotgani bank xizmatlarbozorini raqamli marketing strategiyalar asosida rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. “Gallup” tadqiqotlariga ko‘ra, bank mijozlarining yarmidan ko‘pi raqamli bank xizmatlarini an’anaviy

banklarga nisbatan afzal ko‘rishini ta’kidlamoqda. Shu bois hozirgi kunda bank-moliya institutlari moliyaviy texnologiyalarga asosiy e’tiborlarini qaratmoqdalar.[1]

“So‘nggi yillarda raqamli moliyaviy xizmatlarning mavjudligi va ulardan foydalanish imkoniyatlarining ortib borishi natijasida millionlab mijozlarga xavfsiz raqamli platformalardan rasmiy raqamli moliyaviy operatsiyalarga o‘tishda yordam berib kelmoqda” (CGAP, 2017)¹²⁵. Shu bois ham bank xizmatlarini taqdim etishda inson omilini kamaytirish, modernizatsiyalash, banklarning raqamli infratuzilmasini barpo etish va faoliyatini robotlashtirish, masofaviy bank xizmatlari ko‘rsatish tizimini rivojlantirish maqsadida raqamli texnologiyalar asosida ilg‘or bank xizmatlari turlarini amaliyotga joriy etish bo‘yicha tadqiqotlarni olib borish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Banklar nafaqat ichki jarayonlarini avtomatlashtirish, balki marketing strategiyasi va mijozlar bilan ishlash sohasida ham raqamli yechimlardan faol foydalanmoqda. Raqamli kanallar orqali amalga oshiriladigan marketing va xizmatlar nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki mijozlar ehtiyojlarini chuqurroq tushunish va ularga moslashish imkonini ham beradi. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning bank marketingi va mijozlar bilan ishlashga ta’siri, asosiy afzalliklari hamda mavjud chaqiriqlar yoritib beriladi.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Raqamli texnologiyalar bank marketingi jarayonida keng qo‘llanilmoqda. Mobil ilovalar orqali banklar mijozlarga shaxsiylashtirilgan takliflar, push-xabarnomalar yuboradi, internet-banking esa mijozlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xizmat ko‘rsatib, ularning ehtiyojlarini tezda qondirish imkonini beradi. Email va SMS marketing vositalari orqali esa banklar aksiyalar, eslatmalar va shaxsiy takliflarni yo‘naltiradi. Bundan tashqari, chatbotlar va sun‘iy intellekt tizimlari banklar uchun 24/7 mijozlarga xizmat ko‘rsatish imkonini yaratadi, bu esa nafaqat mijozlarning qoniqish darajasini oshiradi, balki banklarning operatsion xarajatlarini ham qisqartiradi. Ijtimoiy tarmoqlar esa bank brendi imidjini mustahkamlash va auditoriyani kengaytirishda asosiy vosita hisoblanadi.

O‘zbekistonda bank xizmatlarini raqamlashtirish mamlakatimiz bank tizimini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Ushbu jarayon doirasida banklar mijozlarga yanada kengroq xizmatlar ko‘rsatish, operatsion samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beruvchi yangi raqamli texnologiyalarni faol joriy etmoqda.

Bank xizmatlarini raqamlashtirish jarayonida marketing vositalari muhim o‘rin tutadi. Ular banklarga raqamli mahsulot va xizmatlarini potentsial mijozlarga samarali yetkazish imkonini beradi va ularni ulardan foydalanishga undaydi.[2]

3. Tahlil va natijalar

Raqamli texnologiyalar bank marketingida quyidagi asosiy yo‘nalishlarda qo‘llaniladi:

1) Shaxsiylashtirilgan marketingga e’tibor qaratish. Banklar o‘z mijozlari to‘g‘risidagi ma’lumotlardan ma’lum mijozlar segmentlariga qaratilgan marketing kampaniyalarini ishlab chiqish uchun foydalanishlari kerak.

2) Ma’lumotlarni tahlil qilish. Banklar mijozlar haqida keng ko‘lamli ma’lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish orqali ularning xulq-atvorini, ehtiyojlarini va istaklarini aniqlash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa banklarga maqsadli marketing strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

3) Ijtimoiy tarmoqlar: Ijtimoiy tarmoqlar banklar uchun mijozlar bilan bevosita aloqada bo‘lish, ularni jalb qilish va brendni targ‘ib qilishda muhim vosita hisoblanadi. Banklar ijtimoiy tarmoqlarda marketing kampaniyalarini o‘tkazish orqali yangi mijozlarni jalb qilish va mavjud mijozlar bilan aloqani mustahkamlash imkoniyatiga ega.

4) Mobil bank xizmatlari: Mobil ilovalar va xizmatlar bank mijozlariga qulaylik yaratadi. Mijozlar o‘z hisob raqamlarini nazorat qilish, to‘lovlarni amalga oshirish va boshqa bank xizmatlaridan foydalanish uchun mobil ilovalarni ishlatishlari mumkin.

¹²⁵ <https://www.policygenius.com/blog/how-millennials-are-changing-banking/>

5) Boshqa kompaniyalar bilan hamkorlik. Banklar o'zlarining marketing

kampaniyalarini kengaytirish uchun boshqa kompaniyalar bilan hamkorlik qilishlari mumkin. Masalan, banklar o'zlarining raqamli mahsulot va xizmatlarini boshqa kompaniyalarning veb-saytlari va ilovalarida reklama qilishlari mumkin. Ushbu yo'nalishlarning amalga oshirilishi banklarga o'zlarining raqamli mahsulot va xizmatlari haqidagi ma'lumotlarni potentsial mijozlarga yanada samarali yetkazish, shuningdek, ulardan foydalanishga undash imkonini beradi.

Raqamli marketing an'anaviy marketingga qaraganda tezkor, samarali va arzon yechimlarni taklif qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli kanallar orqali mijozlarni jalb qilish samaradorligi 75% ni tashkil etadi, an'anaviy marketingda esa bu ko'rsatkich 45%. Xarajat samaradorligi jihatidan ham raqamli marketing ancha ustun — xarajatlarning 60% gacha qisqarishi mumkin. Mijoz sadoqati esa raqamli vositalar orqali oshirilganda 80% gacha yetadi.

Banklar mijozlarni segmentatsiya qilish uchun sun'iy intellekt va big data texnologiyalaridan foydalanadi. Bu esa mijozlarga mos mahsulot va xizmatlarni taklif qilish imkonini beradi. Aloqa kanallarida esa mobil ilovalar, chat botlar va messenjerlar mijozlarga 24/7 xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Bundan tashqari, xizmat sifatini baholashda onlayn so'rovlar va fikr-mulohaza tizimlari orqali tezkor ravishda takomillashtirish choralari ko'riladi.

Raqamli texnologiyalar mijoz bilan ishlash jarayonini quyidagi jihatlarda yaxshilaydi:

1) Personalizatsiya: Raqamli texnologiyalar yordamida banklar mijozlar uchun individual takliflar va xizmatlar yaratish imkoniyatiga ega. Bu esa mijozlar uchun yanada qiziqarli va foydali xizmatlar taklif qilishga yordam beradi.

2) Mijozlar bilan aloqalar: Raqamli platformalar orqali banklar mijozlar bilan tez va samarali aloqa o'rnatish imkoniyatiga ega. Mijozlar savollarga tezkor javob olishlari, muammolarini hal qilishlari va xizmatlardan foydalanishlari uchun qulay sharoitlar yaratiladi.[3-6]

3) Feedback va takliflar: Banklar mijozlardan fikr-mulohazalar olish va ularning takliflarini inobatga olish orqali xizmat sifatini oshirish va mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash imkoniyatiga ega. Yuqoridagi ma'lumotlar asosidagi tayyorlangan jadvalni quyida keltirib o'tamiz.

1-jadval.

Raqamli bank marketingi vositalari¹²⁶

Raqamli vosita	Maqsadi
Mobil ilovalar	Shaxsiylashtirilgan xizmatlar, xabarnomalar
Internet-banking	Onlayn xizmatlar, oson tranzaksiyalar
Email va SMS marketing	Aktsiyalar, eslatmalar, individual takliflar
Chatbotlar	24/7 mijozlarni qo'llab-quvvatlash
Ijtimoiy tarmoqlar	Brend imidji yaratish, auditoriya jalbi

2-jadval

Bank marketingi samaradorligi raqamli kanallar orqali¹²⁷

Ko'rsatkich	Raqamli marketing (%)	An'anaviy marketing (%)
Mijozlarni jalb qilish tezligi	75	45
Xarajat samaradorligi	60	40
Mijoz sadoqati oshishi	80	50
Raqobatbardoshlik	Yuqori	O'rtacha

Jadval ma'lumotlariga tayanib shuni ko'rishimiz mumkinki, raqamli marketing banklarga tezkor aloqa va ko'proq shaxsiylashtirilgan yondashuvlar imkonini beradi.

¹²⁶ Internet ma'lumotlari asosida muallif tomonidan mustaqil tayyorlandi

¹²⁷ Internet ma'lumotlari asosida muallif tomonidan mustaqil tayyorlandi

3-jadval

Bank marketingida raqamli texnologiyalar ulushining o‘shishi (O‘zbekiston bo‘yicha, %) ¹²⁸

Yil	Raqamli marketing ulushi (%)
2020	30
2021	45
2022	60
2023	75
2024 (prognoz)	85

Yuqoridagi jadval ma’lumotlari asosida shuni tahlil qilish mumkinki, O‘zbekiston bank sektorida raqamli marketing ulushi 2020-yildan 2023-yilgacha deyarli 2,5 baravarga oshdi, 2024-yilda esa 85% ga yetishi kutilmoqda.

Quyida esa Ozbekiston bank tizimida mijozlar bilan ishlashdagi raqamli yondashuvlar bo‘yicha grafik-jadval ma’lumotlari keltirilgan.

4-jadval

Mijozlar bilan ishlashdagi raqamli yondashuvlar ¹²⁹:

Yo‘nalish	Raqamli yondashuv	Natija
Mijozlarni segmentatsiya	Big data, AI orqali segmentatsiya	Aniq takliflar, sadoqat oshishi
Aloqa kanallari	Chatbot, mobil ilova, messenjerlar	Tezkor javob, 24/7 xizmat
Xizmat sifatini baholash	Onlayn so‘rovlar, feedback tizimi	Xizmatlar sifatini oshirish

Raqamli texnologiyalar imkoniyatlari bilan birga, qator chaqiriqlarni ham yuzaga keltiradi. Bular qatoriga IT infratuzilmani modernizatsiya qilish, kibertahdidlar xavfi, mijozlar maxfiyligi muammolari, hamda raqamli savodxonlikni oshirish zarurati kiradi.[7-11]

Raqamli texnologiyalar yordamida bank marketingi rivojlanayotgan bo‘lsa-da, ba’zi muammolar ham mavjud:

-Xavfsizlik muammolari: Raqamli xizmatlar xavfsizlikka katta talablar qo‘yadi. Mijozlarning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish va fraudlarni oldini olish banklar uchun muhim vazifa hisoblanadi.

-Raqobat: Raqamli texnologiyalar banklar o‘rtasida raqobatni kuchaytiradi. Banklar o‘z xizmatlarini yanada takomillashtirish va mijozlar uchun qulay sharoitlar yaratish uchun doimiy ravishda innovatsiyalar kiritishlari zarur.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar yordamida bank marketingi va mijozlar bilan ishlash jarayonlari tubdan yangilanmoqda. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar yordamida bank marketingi va mijoz bilan ishlash jarayoni zamonaviy bank tizimlarining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ular banklarga mijozlar bilan samarali aloqalar o‘rnatish, xizmatlarni personalizatsiya qilish va raqobatbardosh bo‘lish imkoniyatini beradi. Mobil ilovalar, internet-banking, chat botlar, ijtimoiy tarmoqlar va big data texnologiyalari mijozlarga tezkor, qulay va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taklif qilish imkonini yaratadi. Banklar uchun bu esa xarajatlarni kamaytirish, raqobatbardoshlikni oshirish va yangi mijozlarni jalb qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, texnologik chaqiriqlar —

¹²⁸ O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yillik hisobotlari ma’lumotlari asosida muallif tomonidan mustaqil tayyorlandi

¹²⁹ Internet ma’lumotlari asosida muallif tomonidan mustaqil tayyorlandi

kibertahdidlar, maxfiylik muammolari va raqamli savodxonlik darajasining pastligi ham dolzarb muammo sifatida saqlanib qolmoqda. Banklar raqamli transformatsiyani davom ettirishda aynan ushbu jihatlarni inobatga olishlari lozim. Raqamli texnologiyalarni to'g'ri qo'llash orqali esa, banklar mijozlar ehtiyojlarini qondirish va ularning ishonchini qozonish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management*. Pearson Education.
2. Chaffey, D. (2019). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson.
3. Andreeva L. and Sviridov O. (2017), "Experience of Greece on recapitalization of banks, marketing management and personnel retraining in conditions of economic recession", vol. 20, pp. 390-409.
4. Boufounou, P. (1995). Evaluating bank branch location and performance: A case study. *European Journal of Operational Research*, 87, 389-402. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(92\)00080-5](https://doi.org/10.1016/0377-2217(92)00080-5).
5. CGAP (2017). Consultative Group to Assist the Poor. Available at: <http://www.cgap.org/topics/digital-financial-services> Accessed 9 November
6. Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-commerce: Business, Technology, Society*. Pearson.
7. Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). *Social Media Marketing*. SAGE Publications.
8. Kumar, V., & Reinartz, W. (2016). Creating Enduring Customer Value. *Journal of Marketing*.
9. Verhoef, P. C., Kannan, P. K., & Inman, J. J. (2017). From Multi-10.Channel Retailing to Omni-Channel Retailing: Introduction to the Special Issue on Omni-Channel Retailing. *Journal of Retailing*.
10. Rust, R. T., & Huang, M. (2014). The Service Revolution and the Transformation of Marketing Science. *Journal of Marketing*.